

ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN DINAS PARIWISATA KOTA BATU DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA BERKELANJUTAN

Luvis Fatimah Angraini Ayu Puspri¹, Prisyella Krisnandya Faza², Syaquilla Rania Rahma³, Gusti Raqiqa Halwa Batrisyia⁴, Fellicia Larasati Manek⁵

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

emailpenulis

semuaditulis@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsu Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan menggunakan kerangka teori tiga pilar W. Richard Scott: regulatif, normatif, dan kognitif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disparta berperan sebagai regulator, pengawas, sekaligus mitra strategis bagi pelaku wisata. Pilar regulatif diwujudkan melalui monitoring dan evaluasi tahunan, penegakan standar K3, kewajiban TPS mandiri, serta regulasi rekrutmen 60% tenaga kerja lokal. Pilar normatif tercermin dari komitmen keberpihakan pada masyarakat lokal dan pelestarian kearifan budaya. Pilar kognitif dibangun melalui kunjungan lapangan dan diklat berjenjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan wisata berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh internalisasi nilai dan cara pandang kolektif yang mendorong kelembagaan menjadi lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Kata Kunci: Analisis Kelembagaan; Dinas Pariwisata; Kota Batu; Wisata Berkelanjutan; W. Richard Scott.

ABSTRACT

This study analyzes the institutional role of the Batu City Tourism Office in managing sustainable tourism destinations using W. Richard Scott's three-pillar institutional theory: regulative, normative, and cognitive. Data were collected through in-depth interviews with three informants from the Tourism Office. The findings show that the office acts as a regulator, supervisor, and strategic partner for tourism stakeholders. The regulative pillar is reflected in annual monitoring, K3 standard enforcement, mandatory waste management facilities, and a 60% local workforce recruitment policy. The normative pillar is evident in the commitment to community welfare and cultural preservation. The cognitive pillar is built through field visits and structured training. This study concludes that sustainable tourism management effectiveness depends not only on formal regulation, but also on the internalization of shared values that drive more adaptive and long-term institutional roles.

Keywords: Institutional Analysis; Tourism Office; Batu City; Sustainable Tourism; W. Richard Scott.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memegang peran penting dalam pembangunan daerah maupun dalam menggerakkan perputaran roda ekonomi melalui menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan penduduk asli daerah (Maksum Rangkut, 2023). Kota batu merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer dan menarik, mulai dari wisata buatan yang berskala besar hingga wisata alam ataupun wisata edukasi. Keberhasilan kota batu dalam menarik jutaan wisatawan tidak terlepas dari kreativitas dan inovasi berkelanjutan yang dilakukan oleh para pelaku wisata agar pengunjung tidak merasa bosan dan selalu memiliki alasan untuk kembali berkunjung (ANTARANews, 2024). Peran Dinas Pariwisata Kota Batu sangat penting khususnya sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan mitra pendamping. Pengelolaan destinasi tidak hanya soal kemegahan wahana, tetapi juga menyangkut aspek mendasar seperti standar keselamatan (K3) yang ketat, pelayanan prima atau *hospitality*, serta pelestarian lingkungan. Salah satu isu yang sangat penting yaitu pengelolaan sampah secara mandiri oleh tiap tempat rekreasi melalui penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) agar tidak merusak ekosistem setempat.

Dalam praktiknya, pengelolaan wisata di Kota Batu menghadapi tantangan-tantangan baru, terutama pada masa pasca-pandemi COVID-19 yang menuntut pengecekan fasilitas secara besar-besaran demi keselamatan publik. Terdapat pula isu lingkungan yang mendesak, di mana setiap destinasi kini diwajibkan memiliki Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) mandiri agar limbah wisatawan tidak merusak ekosistem lokal (Kemenpar, 2021). Selain itu, mulai terlihat adanya pergeseran tren wisatawan dimana saat minat kunjungan ke taman hiburan besar mulai menurun, namun minat kunjungan terhadap desa wisata berbasis edukasi seperti pengalaman pemerah susu sapi, memetik apel, atau mengolah sayuran justru mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini peran masyarakat setempat memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses keberlanjutan kota wisata khususnya di kota Batu. Dinas Pariwisata mendorong agar warga setempat tidak hanya menjadi penonton di tengah keramaian dan kemacetan yang terjadi, tetapi juga menjadi aktor ekonomi aktif, baik melalui kuota pekerja lokal sebesar 60% maupun melalui pemberdayaan UMKM di area wisata. Keberhasilan pariwisata diukur ketika masyarakat telah memiliki *local wisdom* untuk menerima wisatawan dengan baik dan ikut serta merasakan dampak kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang pada fenomena diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peran Dinas Pariwisata Kota Batu dalam menyeimbangkan target kunjungan yang cukup tinggi dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal serta pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional yang berlaku menggunakan perspektif W. Richard Scott sebagai dasar untuk meneliti bagaimana pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif saling berinteraksi dalam membentuk arah pengembangan pariwisata Kota Batu ke depan, sehingga peneliti mengangkat judul "***Analisis Kelembagaan Dinas Parawisata Kota Batu Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan***".

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pariwisata di Kota Batu menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah. Pengembangan destinasi membutuhkan perencanaan yang terintegrasi secara komprehensif antara pemerintah dan pelaku usaha (Fianto, 2021). Ketimpangan distribusi wisatawan antara destinasi alam dan buatan yang diakibatkan oleh kesenjangan penyediaan fasilitas dan promosi pemasaran (Palupi et al, 2020). Implementasi

kebijakan pengembangan desa wisata di Kota Batu masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar-aktor dan keterbatasan sumber daya (Salsabila, 2024). Secara umum, berbagai kajian ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola pariwisata sangat ditentukan oleh aspek regulasi dan sinergi kelembagaan.

Di sisi lain, penelitian berbasis keberlanjutan memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata di Kota Batu belum sepenuhnya optimal dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi secara berimbang. Meskipun prinsip pariwisata berkelanjutan telah diterapkan, implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang signifikan (Francisca et al, 2018). Pembangunan pariwisata berdampak langsung pada dinamika perubahan sosial ekonomi masyarakat, sehingga membutuhkan pola pengelolaan yang lebih terarah dan partisipatif (Suprojo, 2019). Mengingat penelitian terdahulu mayoritas masih meninjau persoalan institusi secara parsial dan kerap mereduksi peran pemerintah sebatas pada aspek legalitas hukum semata, kajian ini secara spesifik menggunakan pendekatan teoritis Tiga Pilar Kelembagaan dari W. Richard Scott. Teori ini dipilih karena menawarkan instrumen analisis yang komprehensif untuk membedah fungsi kelembagaan secara lebih sistematis, menyentuh hingga ke akar nilai sosial dan pola pikir dalam mendukung tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Teori Kelembagaan

Penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan yang dikembangkan oleh W. Richard Scott sebagai kerangka analisis utama dalam membedah tata kelola pemerintahan. Scott (2014) mendefinisikan institusi sebagai struktur sosial yang telah mencapai derajat ketahanan tinggi, tersusun dari aspek simbolik, kegiatan sosial, dan sumber daya material yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Definisi ini memosisikan institusi lebih dari sekadar unit administratif yang statis, melainkan sebagai ekosistem sosial yang beroperasi secara dinamis.

Pemilihan teori ini didasarkan pada kekuatannya yang tidak membatasi pemahaman atas institusi semata-mata pada representasi instrumen aturan formal belaka. Pendekatan Scott secara spesifik menyoroti bagaimana norma sosial dan pemahaman bersama secara kolektif turut menstrukturkan perilaku para aktor di dalamnya. Lebih jauh, teori ini mengakui bahwa rutinitas harian birokrasi dibentuk oleh makna-makna subjektif yang dianut oleh aparatur pengelola secara konsisten. Institusi tidak sekadar hidup dan bergerak dari dokumen kebijakan, melainkan dihidupkan oleh interaksi sosial dan penghayatan kultural yang melegitimasi kebijakan tersebut secara fungsional. Melalui kerangka teoritis tersebut, Scott menjelaskan bahwa institusi pada dasarnya beroperasi melalui tiga pilar utama yang saling melengkapi, yaitu pilar regulatif, normatif, dan kognitif. Ketiga pilar ini bekerja secara kohesif mempengaruhi orientasi serta tindakan aktor dalam organisasi pemerintah maupun di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketiga instrumen pilar tersebut tidak dapat dipisahkan dalam sebuah telaah kelembagaan yang utuh guna memastikan analisis yang komprehensif.

Pilar Regulatif

Pilar regulatif menekankan bahwa sebuah institusi dibangun di atas fondasi aturan formal, tatanan hukum, serta mekanisme pengawasan yang secara inheren bersifat memaksa atau *coercive* untuk mengarahkan entitas di dalamnya (Scott, 2014). Kepatuhan aktor di dalam dimensi regulatif ini secara langsung didorong oleh ketersediaan sistem sanksi dan insentif yang secara definitif mengatur serta mengendalikan seluruh spektrum perilaku organisasi. Pelanggaran terhadap batasan regulasi operasional ini umumnya akan direspons dengan tindakan korektif demi menjaga keberlangsungan dan tata tertib institusional yang telah disepakati.

Secara praktis, elemen struktural pada pilar ini mencakup keberadaan regulasi teknis yang mengikat, prosedur administratif yang baku, serta sistem pengawasan terstruktur guna memastikan setiap aktor bertindak selaras dengan ketentuan otoritatif yang berlaku.

Kekuatan esensial pilar regulatif sejatinya terletak pada legitimasi hukum yang direpresentasikan oleh institusi dalam menjaga tingkat akuntabilitas serta transparansi tindakan para aktornya. Scott (2014) menegaskan bahwa instrumen sistem regulatif yang berdaya guna secara mutlak mensyaratkan tiga dimensi fundamental yang harus berjalan beriringan: kewajiban (*obligation*), ketepatan aturan (*precision*), dan pendelegasian kewenangan (*delegation*) kepada pihak yang berwenang menegakkannya. Kejelasan landasan hukum beserta pendelegasian otoritas ini menjadi variabel krusial yang menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan publik di lapangan. Meskipun identik dengan kontrol represif, regulasi yang dirancang dengan kualitas tinggi sejatinya juga dapat bersifat *enabling*, yakni mampu memberdayakan para aktor untuk terus berinovasi dan mengambil tindakan strategis di dalam koridor otoritas yang telah ditetapkan.

Pilar Normatif

Pilar normatif memosisikan keberadaan nilai (*values*) dan norma (*norms*) sebagai basis moral fundamental sekaligus orientasi etis yang secara kuat membentuk perilaku rasional aktor di dalam sebuah institusi (Scott, 2014). Kedua elemen moral ini bekerja secara bersamaan dan saling menguatkan untuk menciptakan pedoman tindakan yang dapat diterima oleh komunitas pengelola maupun masyarakat luas pada umumnya. Berbeda halnya dengan pilar regulatif yang sangat bertumpu pada daya ikat sanksi eksternal, kepatuhan dalam pilar normatif justru lahir secara organik dari ekspektasi sosial dan penghayatan mendalam terhadap perilaku yang dinilai pantas secara kolektif. Dalam konteks ini, nilai berfungsi sebagai konsepsi ideal mengenai standar luhur yang diinginkan dan dijadikan instrumen parameter untuk menilai perilaku maupun struktur kelembagaan yang tengah berjalan.

Sementara itu, norma berfungsi memberikan pedoman tindakan dan mendefinisikan cara-cara operasional yang dipandang sah serta beretika dalam mengejar konsepsi kolektif tersebut. Kekuatan utama yang menggerakkan pilar normatif ini bermuara pada derajat internalisasi nilai yang menstimulasi aktor untuk merespons ekspektasi publik secara proaktif dan sukarela, bukan semata-mata karena bayang-bayang tekanan sanksi eksternal. Secara menyeluruh, pilar normatif ini mengkompilasi sistem etika, tata krama, serta peran sosial yang secara inheren melekat di dalam sebuah organisasi sebagai landasan bertindak setiap harinya. Dengan demikian, dimensi normatif ini memainkan peran krusial dalam membentuk orientasi moral dan menjaga komitmen teguh organisasi terhadap pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati secara komunal.

Pilar Kognitif

Pilar kognitif merupakan dimensi paling mendasar yang secara khusus berfokus pada ranah pemahaman bersama (*shared understanding*), skema interpretasi, serta pola pikir esensial yang merangkai dan membangun realitas sosial di dalam suatu institusi (Scott, 2014). Pembentukan tingkat kepatuhan pada dimensi kognitif ini sama sekali tidak bersumber dari ancaman paksaan aturan maupun tekanan evaluasi norma sosial, melainkan berevolusi karena aktor telah menginternalisasi sistem makna kolektif tersebut secara utuh. Proses internalisasi skema mental ini secara organik memicu suatu kondisi di mana sebuah tindakan sosial secara spontan dan alamiah dikonseptualisasikan sebagai kewajiban yang memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Pilar kognitif pada hakikatnya merepresentasikan sebuah proses inkubasi yang mencakup internalisasi pengetahuan

berkelanjutan, pembentukan kebiasaan positif, serta pola pikir yang berkembang di dalam organisasi secara organik dari waktu ke waktu.

Scott (2014) secara rinci mendeskripsikan bahwa determinan kekuatan pilar kognitif ini bertumpu sepenuhnya pada tingkat kesadaran interpretatif individu dalam mencetak keragaman cara berpikir dan budaya kerja yang kohesif. Dalam terminologi tata kelola kelembagaan, kondisi ideal ini menggambarkan bagaimana sebuah pengetahuan tidak lagi berhenti dan mengendap pada tataran pemahaman konseptual semata, melainkan telah bertransformasi menjadi orientasi berpikir yang tertanam secara mendalam. Lebih jauh lagi, skema rasionalitas kognitif ini tidak diproduksi murni dari transfer pengetahuan deklaratif secara linier, melainkan lebih dalam lagi diaktivasi melalui akumulasi pengalaman langsung yang menghidupkan pengetahuan prosedural para aktor. Realitas empiris inilah yang pada akhirnya menjadikan pilar kognitif sebagai instrumen perekat fundamental yang mengikat sekaligus menyatukan landasan pandang seluruh aparatur birokrasi di dalam menggerakkan roda institusi.

Pemilihan Teori Kelembagaan W. Richard Scott didasari oleh urgensi bahwa persoalan tata kelola publik kontemporer tidak dapat diselesaikan secara parsial. Tiga elemen kelembagaan Scott yaitu regulatif, normatif, dan kognitif dengan berdiri secara kausal dan menawarkan instrumen bedah yang holistik. Pilar regulatif memberikan sokongan berupa basis aturan main dan otoritas pengendalian, pilar normatif memperkaya instrumen dengan nilai-nilai serta liabilitas sosial, sementara pilar kognitif memprakarsai keberlangsungan skema interpretasi sebagai kompas tindakan agregat (Scott, 2014). Interaksi di antara ketiganya memberikan probabilitas tertinggi atas keluwesan fungsi serta efektivitas institusi dalam merespons tekanan lingkungan yang terus berubah.

Lebih jauh, justifikasi penggunaan kerangka Scott sangat relevan dengan substansi pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang membutuhkan pergeseran paradigma pemerintahan. Keberlanjutan ekosistem wisata tidak akan terwujud semata-mata dengan mengandalkan intervensi dokumen kebijakan, melainkan membutuhkan penyesuaian dimensi kultural dan informal dari instansi pengampu. Oleh sebab itu, tinjauan ini menempatkan aparatur pemerintah daerah tidak hanya sebagai administrator formal, tetapi juga agen pembawa nilai inklusif dan pemberdayaan ekosistem. Konstruksi analisis dalam studi ini difokuskan pada perwujudan kapasitas operasional Dinas Pariwisata Kota Batu dalam memberlakukan regulasi tata ruang wisata, menanamkan nilai-nilai keadilan sosial-ekonomi lokal, serta mengakselerasi kematangan pola pikir organik dari sumber daya manusianya. Pendekatan terpadu ini diartikulasikan secara kuat untuk memproduksi temuan akademis yang mendalam ihwal bagaimana institusi pemerintah daerah membentuk, mengarahkan presisi kebijakan, serta merawat harmoni keberlangsungan ekosistem kepariwisataan secara komprehensif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni metode yang berupaya memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap kondisi yang terjadi secara alami di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan dan menganalisis peran kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Batu secara kontekstual, bukan mengukur variabel secara statistik. Untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam, penelitian ini mengandalkan wawancara langsung dengan para aktor kelembagaan di Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai instrumen utama pengumpulan informasi, yang kemudian dilengkapi dengan observasi lapangan dan kajian dokumen sebagai sumber pendukung.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan dari Dinas Pariwisata Kota Batu, yaitu Pak Deni selaku Pengawas Kepariwisata, Pak Totok dari Bidang Perizinan, dan Bu Candra dari Humas, yang dilaksanakan pada 28 April 2026. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari dokumen regulasi seperti Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, publikasi BPS Kota Batu, jurnal ilmiah, serta sumber daring yang relevan untuk memperkuat dan memvalidasi data primer.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Observasi awal dilakukan pada 20 April 2026 untuk memperoleh gambaran kondisi pariwisata Kota Batu sebelum wawancara dilaksanakan. Wawancara semi-terstruktur kemudian dilakukan secara tatap muka dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berbasis tiga pilar teori kelembagaan Scott, guna menggali informasi secara mendalam dari para informan. Selain itu, dokumentasi berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dan pengumpulan dokumen regulasi turut dilakukan untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yakni hasil wawancara ditranskrip dan dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Kedua, klasifikasi data ke dalam tiga kategori analisis sesuai kerangka teori W. Richard Scott, yaitu pilar regulatif, normatif, dan kognitif. Ketiga, interpretasi dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan temuan lapangan bersama kajian literatur untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Umum dan Konteks Kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan

Dalam kerangka teori kelembagaan W. Richard Scott, institusi dapat dipahami sebagai struktur sosial yang telah mencapai derajat ketahanan tinggi, terdiri atas aspek simbolik, kegiatan sosial, dan sumber daya material yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Institusi tidak hanya mencakup aturan-aturan formal, tetapi juga norma sosial dan pemahaman bersama yang secara kolektif membentuk perilaku para aktor di dalamnya (Scott, 2014). Pemahaman ini menjadi landasan utama yang relevan untuk menganalisis Dinas Pariwisata Kota Batu (Disparta) khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan, bukan hanya menjadi unit administratif yang mengurus izin dan dokumen, tetapi juga sebagai aktor kelembagaan yang membentuk, mengarahkan, dan menjaga keberlangsungan ekosistem pariwisata Kota Batu. Dalam kerangka Scott, Dinas Pariwisata menjalankan perannya melalui tiga unsur sekaligus yaitu regulatif, normatif, dan kognitif-kultural.

Secara struktural, Disparta Kota Batu memiliki lima bidang utama dalam struktur organisasinya, yakni Sekretariat, Pemasaran, Destinasi dan Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, serta Budaya (Totok, wawancara pribadi, 2026). Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menjadi bidang yang paling sentral dalam penelitian ini karena menangani langsung seluruh destinasi wisata dan desa wisata. Dari sisi sumber daya manusia, dinas ini memiliki pegawai dengan kedalaman pengalaman institusional yang layak. Salah satu narasumber kita, Pak Deni selaku Pengawas Kepariwisata telah bertugas sejak tahun 2009 dan sudah melewati hampir semua bidang yang ada, lebih dari 17 tahun pengetahuan institusional yang menjadi aset berharga

organisasi. Pak Totok di Bidang Perizinan serta Bu Chandra di Humas melengkapi tim yang secara kolektif mengelola seluruh relasi dinas dengan pemangku kepentingan pariwisata.

Pemahaman terhadap konteks pelaksanaan peran Dinas Pariwisata menjadi penting agar analisis dapat dilakukan secara proporsional. Kota Batu merupakan kota yang relatif muda, yaitu baru berusia sekitar 25 tahun sejak pemekaran dari Kabupaten Malang (BPS Kota Batu, 2024). Namun dalam rentang waktu yang singkat itu perkembangan pariwisatanya sangat pesat, dengan jumlah kunjungan wisatawan yang kini mencapai 11,5 juta per tahun (Deni, wawancara pribadi, 2026). Dalam ekosistem yang dinamis ini, Dinas Pariwisata secara eksplisit memosisikan diri bukan sebagai pengendali operasional destinasi, melainkan sebagai mitra strategis. Pak Deni menegaskan bahwa dinas tidak terlibat dalam urusan pengelolaan keuangan maupun operasional internal suatu destinasi, baik hotel maupun Jatim Park Group sekalipun, karena posisi seperti itu berpotensi membuat pelaku usaha merasa tertekan. Fokus utama Dinas Pariwisata justru diarahkan pada pemberdayaan desa wisata agar masyarakat lokal mendapatkan porsi yang bermakna dari pertumbuhan pariwisata yang terus meningkat.

Orientasi Disparta terhadap wisata berkelanjutan tercermin dari dua prinsip yang secara konsisten dipegang seluruh jajaran dinas. Pertama, inovasi dipandang sebagai syarat mutlak keberlangsungan destinasi, dimana setiap tempat wisata di Kota Batu dituntut untuk selalu menghadirkan sesuatu yang baru agar pengunjung tidak bosan dan mau datang kembali. Kedua, keterlibatan masyarakat lokal secara langsung yang bermakna, diwujudkan melalui ketentuan minimal 60 persen karyawan di setiap destinasi wisata harus berasal dari warga setempat, sementara seluruh stand kuliner di kawasan wisata pun diperuntukkan khusus bagi warga lokal, bukan pihak swasta pengelola wahana. Keduanya berjalan beriringan dengan komitmen dinas untuk tidak mengorbankan kearifan lokal di tengah arus modernisasi, termasuk dukungan aktif terhadap kegiatan seni budaya seperti festival Sendratari Arjuna Wiwaha yang digelar secara rutin dan terbuka untuk umum (Deni, wawancara pribadi, 2026). Visi jangka panjang Disparta adalah membawa Kota Batu ke panggung internasional melalui strategi ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), dengan memanfaatkan popularitas destinasi seperti Bromo dan Bali sebagai daya ungkit.

Peran Regulatif Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan

Scott menegaskan bahwa pilar regulatif merupakan fondasi paling mendasar dari suatu institusi yang mencakup kapasitas untuk menetapkan aturan, memantau kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Kepatuhan dalam aspek ini bersifat koersif, dimana aktor mengikuti aturan karena adanya konsekuensi yang nyata dan terstruktur apabila tidak melakukannya (Scott, 2014). Dalam kaitannya dengan Disparta Kota Batu, pilar regulatif ini diwujudkan secara konkret melalui kerangka regulasi formal, mekanisme pengawasan berkala, dan penegakan standar keselamatan yang ketat di seluruh destinasi wisata. Landasan regulatif utama yang menjadi pedoman Disparta dalam menjalankan tugasnya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Regulasi tingkat nasional ini menjadi panduan resmi bagi seluruh aktivitas pengawasan dinas. Pak Totok juga menegaskan bahwa tanpa regulasi, dinas bergerak tanpa arah yang jelas (Totok, wawancara pribadi, 2026). Pernyataan ini mencerminkan kesadaran yang dalam bagi institusional bahwa aturan bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen yang menjamin akuntabilitas dan profesionalisme. Scott sendiri menekankan bahwa sistem regulatif yang efektif mensyaratkan tiga dimensi sekaligus: kewajiban (*obligation*), ketepatan aturan (*precision*), dan pendelegasian kewenangan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com

(*delegation*) kepada pihak yang berwenang menegakkannya (Scott, 2014). Ketiga dimensi ini tampak hadir dalam sistem regulasi yang dijalankan Disparta, termasuk ketentuan rekrutmen 60% warga lokal yang pengawasannya dilakukan secara lintas sektoral bersama Dinas Tenaga Kerja melalui pengecekan data karyawan dan alamat domisili.

Mekanisme pengawasan yang paling terstruktur diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) yang dilaksanakan setidaknya satu kali dalam setahun ke seluruh destinasi wisata, dimana petugas turun langsung ke lapangan dengan membawa formulir monitoring yang terstandarisasi (Deni, wawancara pribadi, 2026). Mekanisme ini sejalan dengan konsep *coercive compliance* dalam teori Scott, yakni kepatuhan yang lahir dari struktur paksaan institusional yang terorganisir, dimana ketidakpatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan konsekuensi nyata bagi pihak pengelola usaha. Di antara semua aspek regulatif, keselamatan atau K3 menjadi prioritas tertinggi. Landasan pemikiran ini didasarkan dari pengalaman pasca-pandemi COVID-19, ketika hampir semua wahana wisata berhenti beroperasi selama hampir dua tahun. Ketika pariwisata mulai pulih, Disparta bersama dinas terkait lainnya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh wahana sebelum diizinkan beroperasi kembali. Dengan pengalaman insiden yang pernah terjadi seperti kasus sabuk pengaman wahana seluncur yang longgar sehingga membahayakan pengunjung, semakin memperkuat komitmen dinas “suatu wahana hanya boleh beroperasi jika sudah benar-benar dinyatakan aman”. Dimensi regulatif juga menjangkau aspek lingkungan, di mana setiap destinasi wisata diwajibkan memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) sendiri untuk mengolah sampah secara mandiri, mengingat kapasitas TPA yang ada sudah tidak lagi mampu menampung volume sampah dari kawasan wisata yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan (Totok, wawancara pribadi, 2026).

Meski memiliki kewenangan regulatif yang cukup signifikan, Disparta secara sadar memilih pendekatan pengawasan yang tidak represif. Pak Deni menegaskan bahwa dinas tidak ingin dianggap sebagai lembaga yang menakutkan oleh pelaku usaha pariwisata, karena kesan tersebut justru tidak efektif bagi pertumbuhan destinasi. Ketika ada destinasi yang mengalami penurunan kunjungan, dinas tidak hanya mencatat atau menegur secara formal, melainkan aktif turun tangan membantu, termasuk pembuatan konten video promosi yang akan dipublikasikan melalui kanal Bidang Pemasaran Disparta (Deni, wawancara pribadi, 2026). Pendekatan ini sejalan dengan argumen Scott bahwa regulasi yang baik tidak selalu identik dengan pengendalian semata, melainkan juga dapat bersifat *enabling*, yakni memberdayakan aktor untuk bergerak lebih leluasa di dalam koridor yang telah ditetapkan. Perpaduan antara regulasi formal yang tegas dan pendampingan yang aktif inilah yang menjadi ciri khas peran regulatif Disparta Kota Batu dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan.

Peran Normatif Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan

Dalam kerangka analisis kelembagaan yang dikembangkan oleh W. Richard Scott, pilar normatif merupakan elemen institusional yang menempatkan dimensi preskriptif, evaluatif, dan obligatif sebagai landasan tindakan sosial. Dalam hal ini dijelaskan bahwa sistem normatif terdiri atas nilai (*values*) dan norma (*norms*) yang mana nilai merupakan konsepsi kolektif tentang apa yang dianggap baik dan diinginkan yang kemudian menjadi standar untuk menilai perilaku maupun struktur yang ada, sementara norma mendefinisikan cara-cara yang dianggap sah dan tepat dalam mengejar tujuan-tujuan tersebut (Scott, 2014). Nilai normatif dalam pengelolaan destinasi wisata pada Dinas Pariwisata Kota Batu dapat dilihat dari komitmen terhadap pelibatan masyarakat lokal sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan, yang terwujud dalam kebijakan wajib mempekerjakan minimal 60% tenaga kerja dari warga lokal di setiap destinasi wisata. Kebijakan ini bukan sekadar aturan teknis administratif, melainkan

mencerminkan nilai yang telah terinternalisasi secara kelembagaan, bahwa pariwisata berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat setempat menjadi pihak yang langsung menerima manfaat ekonominya (Deni, wawancara pribadi, 2026). Nilai ini juga diwujudkan melalui pengaturan komposisi pelaku usaha, di mana seluruh stan makanan di kawasan wisata ditetapkan harus berasal dari warga lokal tanpa ruang bagi keterlibatan grup usaha dari luar seperti Jatim Group. Kebijakan ini semakin dikukuhkan pasca pandemi Covid-19, di mana evaluasi menyeluruh selama dua tahun kekosongan operasional justru menjadi momentum rekonstruksi *normative*, memastikan bahwa prinsip keberpihakan kepada komunitas lokal tetap menjadi fondasi yang tidak tergantikan ketika destinasi kembali beroperasi.

Nilai normatif lain yang menjadi prioritas utama adalah keselamatan sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar. Dinas Pariwisata Kota Batu menegaskan bahwa sebuah destinasi tidak diperkenankan beroperasi apabila standar K3 belum terpenuhi, dan secara konsisten mengawasi serta mengingatkan seluruh pengelola destinasi mengenai standar pelayanan dan keselamatan operasional. Dalam terminologi Scott, norma semacam ini bersifat sekaligus *constraining* dan *enabling*, membatasi operasional yang belum layak, namun pada saat yang sama memungkinkan pariwisata berjalan dengan jaminan integritas yang diakui seluruh pemangku kepentingan (Deni, wawancara pribadi, 2026). Peran normatif Dinas juga terwujud dalam fungsinya sebagai pendamping dalam ekosistem pariwisata lokal. Dinas memfasilitasi komunikasi antara pelaku usaha dengan pengelola destinasi agar relasi antar-aktor tetap sehat, serta aktif mendukung pemasaran melalui produksi konten video promosi, mencerminkan nilai bahwa keberlanjutan destinasi tidak hanya soal menjaga kondisi fisik kawasan, tetapi juga memastikan daya tarik dan keterjangkauan informasi bagi calon wisatawan. Hal menarik lainnya adalah penggunaan kemacetan lalu lintas sebagai tolok ukur keberhasilan pariwisata, yang secara normatif mencerminkan nilai bersama bahwa destinasi yang ramai adalah destinasi yang berhasil memberikan dampak nyata bagi perekonomian local, sebuah nilai yang turut dibentuk oleh konteks historis Kota Batu sebagai daerah otonom yang baru berusia 25 tahun dan masih dalam proses membangun kapasitas kelembagaannya. Secara keseluruhan, Dinas Pariwisata Kota Batu tidak sekadar menjalankan fungsi regulasi, tetapi berperan sebagai *value guardian* yang secara aktif mengonstruksi dan menghasilkan norma-norma keberlanjutan, keadilan sosial-ekonomi, dan keselamatan sebagai inti tata kelola pariwisata. Hal ini selaras dengan pandangan Scott bahwa basis kepatuhan dalam pilar normatif adalah *social obligation*, kewajiban yang tidak lahir dari tekanan sanksi, melainkan dari penghayatan mendalam terhadap apa yang dianggap benar dan pantas untuk dilakukan.

Peran Kognitif Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan

Scott menyampaikan bahwa pilar kognitif merupakan dimensi paling fundamental dibandingkan dua pilar lainnya, regulatif dan normatif. Pilar ini tidak bekerja melalui paksaan aturan maupun tekanan norma sosial, melainkan melalui internalisasi skema mental dan sistem makna bersama yang membentuk cara aktor kelembagaan memahami realitas. Dalam hal pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan, hal ini menuntut agar aparatur kelembagaan tidak sekadar mengetahui konsep keberlanjutan secara tekstual, tetapi benar-benar menginternalisasinya sebagai landasan berpikir yang memengaruhi setiap keputusan dan tindakan operasional mereka. Mengacu pada logika tersebut, Dinas Pariwisata Kota Batu menunjukkan kesadaran bahwa pemahaman kognitif pegawai tidak dapat terbentuk otomatis hanya dari keberadaan regulasi atau kebijakan tertulis. Dibutuhkan proses yang lebih deliberatif, dan hal ini tercermin dari dua mekanisme pengembangan kapasitas kognitif yang dijalankan secara bersamaan seperti kegiatan *upgrading* melalui kunjungan lapangan, serta

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com

pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan secara berjenjang melalui kementerian terkait.

Mekanisme pertama, yakni turun lapangan, memiliki signifikansi kognitif tersendiri. Dalam perspektif Scott, skema kognitif tidak terbentuk semata-mata dari transfer pengetahuan deklaratif, tetapi lebih dalam dari pengalaman langsung yang mengaktifkan pengetahuan prosedural tentang bagaimana prinsip keberlanjutan bekerja dalam konteks nyata. Dengan mendorong pegawai turun ke lapangan, Dinas secara tidak langsung membangun *shared cognitive framework* yaitu kerangka pemahaman bersama tentang tantangan riil pengelolaan wisata dan urgensi pendekatan berkelanjutan (Scott, 2014). Proses ini juga menumbuhkan motivasi intrinsik, sebagaimana ditegaskan narasumber bahwa tujuannya agar "semuanya dapat termotivasi untuk terbuka ke semua pariwisata", sebuah disposisi mental inklusif dan adaptif yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan destinasi yang bersifat kompleks (Deni, wawancara pribadi, 2026).

Mekanisme kedua adalah partisipasi dalam diklat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan. Konsistensi partisipasi ini dipahami secara kelembagaan dalam perspektif Scott, hal tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan pengetahuan telah menjadi bagian dari rutinitas organisasi, bukan hanya sekedar respons insidental terhadap tekanan eksternal. Kalimat "sesuai kebutuhan" juga menunjukkan bahwa Dinas tidak bersikap pasif, melainkan melakukan pemetaan kebutuhan kognitif secara internal praktik reflektif yang mencerminkan kematangan kelembagaan di mana organisasi turut berperan aktif menentukan arah penguatan kapasitasnya sendiri. Secara keseluruhan, dimensi kognitif Dinas Pariwisata Kota Batu dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan telah menunjukkan upaya yang terstruktur dan bermakna (Totok, wawancara pribadi, 2026). Kombinasi pembelajaran berbasis pengalaman lapangan dan pengembangan kapasitas formal melalui diklat mencerminkan strategi kognitif yang holistik menyentuh tidak hanya aspek pengetahuan teknis, tetapi juga dimensi motivasional yang diperlukan agar konsep pariwisata berkelanjutan benar-benar mengakar sebagai cara pandang kolektif. Dalam perspektif Scott, kondisi tersebut menunjukkan seperti apa pilar kognitif yang sesungguhnya di mana pengetahuan tidak lagi berhenti pada tataran pemahaman konseptual semata, melainkan telah berubah menjadi orientasi berpikir yang tertanam secara mendalam dan secara konsisten tercermin dalam praktik kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Tantangan, Solusi, serta Strategi Kelembagaan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan

Tantangan utama dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan di Kota Batu adalah menjaga agar sektor pariwisata tetap ramai dan menarik, namun tetap aman, nyaman, serta tidak merusak lingkungan (Deni, wawancara pribadi, 2026). Setiap destinasi wisata di Kota Batu dituntut untuk terus berinovasi agar pengunjung tidak merasa bosan dan memiliki alasan untuk kembali berkunjung. Di sisi lain, pengelola juga harus tetap menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan, memenuhi standar keselamatan pada setiap wahana, serta memastikan kebersihan kawasan wisata tetap terjaga. Permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan juga menjadi tantangan penting seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap tahun. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia yang profesional serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar juga perlu diperhatikan agar perkembangan pariwisata tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar saja (Totok, wawancara pribadi, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi keberlanjutan dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas Pariwisata Kota Batu melakukan berbagai upaya melalui pengawasan dan pendampingan kepada pengelola destinasi wisata. Bentuk upaya tersebut antara lain monitoring dan evaluasi rutin untuk menilai kondisi destinasi wisata, pengecekan standar keselamatan agar keamanan pengunjung tetap terjamin selama setahun sekali, serta pembinaan sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas pelayanan (Totok, wawancara pribadi, 2026). Selain itu, dinas juga membantu promosi destinasi melalui media pemasaran agar daya tarik wisata Kota Batu tetap dikenal luas dan mampu bersaing dengan daerah lain. Masyarakat lokal juga didorong untuk terlibat sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha agar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata. Melalui pembinaan, pengawasan, dan kerja sama tersebut, kualitas pengelolaan destinasi wisata diharapkan terus meningkat dan mampu berjalan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, strategi kelembagaan terlihat dari upaya membangun pola pikir bersama bahwa pariwisata Kota Batu harus terus berkembang secara kreatif dan memiliki daya saing. Berdasarkan hasil wawancara, prinsip “ATM” (Amati, Tiru, Modifikasi) digunakan sebagai strategi inovasi agar destinasi wisata mampu mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan identitas lokal (Totok, wawancara pribadi, 2026). Selain itu, pengembangan desa wisata seperti wisata edukasi pemerah susu sapi dan memetik apel menjadi langkah untuk menghadirkan pengalaman khas daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat (Deni, wawancara pribadi, 2026). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dan tata kelola yang terencana merupakan faktor penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (M. Satrio, 2023). Dalam konteks ini, keberhasilan wisata berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh aturan dan program kerja, tetapi juga oleh kesadaran bersama seluruh pihak bahwa inovasi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan merupakan bagian penting dari identitas pariwisata Kota Batu.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan menunjukkan bahwa institusi ini lebih berfokus pada fungsi regulasi dan pengawasan dibandingkan keterlibatan langsung dalam operasional destinasi, dengan posisi sebagai regulator, pengawas, sekaligus mitra strategis bagi pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kerangka tiga pilar W. Richard Scott, pilar regulatif diwujudkan melalui penerapan aturan formal, monitoring, dan penegakan standar keselamatan serta lingkungan, pilar normatif tercermin dari nilai keberpihakan pada masyarakat lokal, komitmen terhadap keselamatan, dan prinsip keberlanjutan, sementara pilar kognitif terlihat dari upaya penguatan kapasitas serta pembentukan pemahaman bersama dalam organisasi. Di sisi lain, dinamika pengelolaan pariwisata di Kota Batu masih dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah kunjungan, kualitas pelayanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, sehingga menuntut adanya inovasi berkelanjutan, keterlibatan aktif masyarakat, serta koordinasi antar aktor yang lebih kuat. Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada internalisasi nilai dan cara pandang bersama yang mendorong peran kelembagaan menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran bagi Dinas Pariwisata Kota Batu ke depan adalah memperkuat sistem digitalisasi tata kelola pariwisata, seperti penyediaan data kunjungan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com

wisata secara terpadu, layanan pengaduan wisatawan berbasis daring, serta sistem informasi destinasi yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus membantu proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Dinas Pariwisata juga disarankan untuk menyusun peta jalan (roadmap) pariwisata berkelanjutan jangka panjang yang memuat target pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur. Dengan hal ini maka pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan akan tetap terus berkarya dan berkembang. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar memperluas fokus penelitian tidak hanya pada peran kelembagaan formal Dinas Pariwisata sebagai pengawas, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam bagaimana efektivitas fungsi pengawasan tersebut dalam menjamin keberlanjutan destinasi wisata, termasuk indikator keberhasilannya dan kendala yang dihadapi di lapangan. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menelaah lebih jauh pola hubungan, koordinasi, dan distribusi kewenangan antara pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan masyarakat lokal guna melihat apakah keterbatasan peran dinas berdampak pada kualitas pengelolaan. Penelitian dapat dikembangkan secara komparatif atau dengan teori yang lebih beragam agar menghasilkan peran lembaga yang lebih adaptif dan strategis dalam mendukung wisata berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agung Suprojo dan Budi Siswanto, "Pembangunan Kota Wisata Batu dalam Perspektif Sosial & Ekonomi Masyarakat (Suatu Kajian Perspektif Perubahan Sosial & Ekonomi)," *Reformasi*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 78.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/964394>
- Azizi, M., et al. (2022). Analisis pengaruh daya tarik Mall Bunga Sidomulyo terhadap minat kunjungan wisatawan di Kota Batu. *Jurnal Pariwisata Tourista*, 2(2).
<https://doi.org/10.26905/jt.v2i2.8426>
- Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). (2021). *Rapat model pengelolaan sampah di destinasi pariwisata*. Diakses dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba melalui <https://bpodt.kemenpar.go.id/rapat-model-pengelolaan-sampah-di-destinasi-pariwisata/>
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2024). *Kota Batu dalam Angka 2024*. BPS Kota Batu. Tersedia di <https://batukota.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/ecb3b64275c332d8b2f067d5/kota-batu-dalam-angka-2024.html>
- Esa, F. R. A., Meidiana, C., & Sari, N. (2018). Tingkat keberlanjutan pengembangan desa wisata Gunungsari Kota Batu. *Planning for Urban Region and Environment*, 7(1).
<https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/view/271>
- Febrianto, V. (2025, January 20). Sepanjang 2024, Pemkot Batu catat kunjungan wisatawan capai 10,8 juta orang. *Antara News*.
<https://jatim.antaranews.com/berita/872038/sepanjang-2024-pemkot-batu-catat-kunjungan-wisatawan-capai-108-juta-orang>
- Fianto, A. Y. A. (2021). Strategi pengembangan wisata paralayang di Kota Batu. *Majalah Ekonomi*, 26(2).
https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/3955

- Maharani, D., et al. (2024). Dampak pengunjung objek wisata terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Batu. *Ecoducation: Economic and Education Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v6i3.999>
- Pak Deni. (2026, 28 April). Wawancara tentang peran dan mekanisme pengawasan Dinas Pariwisata Kota Batu [Wawancara]. Dinas Pariwisata Kota Batu.
- Pak Totok. (2026, 28 April). Wawancara tentang regulasi dan SOP Dinas Pariwisata Kota Batu [Wawancara]. Dinas Pariwisata Kota Batu.
- Palupi, R., et al. (2020). Faktor yang mempengaruhi distribusi wisatawan di Kota Batu. *Jurnal PURE*.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331639/permenpar-no-6-tahun-2025>
- Salsabila, N., et al. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata di Kota Batu. *Jurnal Kebijakan Publik*. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/6546>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.). SAGE Publications. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2451254>